

УДК 615.825: 796

ЗАХВОРЮВАННЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ФУТБОЛІСТІВ, ЩО ЗВ'ЯЗАНІ З ПРОБЛЕМАМИ ХРЕБТА

Васильєва І.В.
 ДУ "УМЦСМ" МОЗУ, м. Київ, Україна

DISEASES OF THE LOWER LIMBS OF FOOTBALLERS, DUE TO PROBLEMS SPINE

Vasilieva I.V.
 SI "UMCSM" MHU, Kyiv, Ukraine

Анотація. У статті проведено кореляційний аналіз між захворювання хребта та захворювання нижніх кінцівок і порушенням постави та плоскостопістю у футболістів. Є припущення, що при остеохондроз поперекового відділу хребта може порушуватись іннервація нижніх кінцівок, в залежності від локалізації патологічного процесу у певних хребетно-рухових сегментах і подразненні відповідних спино-мозкових нервів, біль може проявлятися у колінних суглобах, на зовнішній або внутрішній ділянці стегна тощо. Для перевірки припущення, що порушення функціонального стану хребта є причинами захворювань нижніх кінцівок у футболістів нами було оцінено лінійний зв'язок між цими характеристиками за коефіцієнтом асоціації Пірсона (rA).

Ключові слова: Біль у спині, захворювання нижніх кінцівок, футболісти.

Abstract. This article provides an analysis of the correlation between the disease of the spine and disease of the lower extremities and violation of posture and flatfoot in football. There is an assumption that low back pain at the lumbar spine can be violated innervations of the lower limbs, depending on the localization of the pathological process in certain and appropriate stimulation of spinal nerves, pain can occur in the knee joint on the outer or inner thigh so on. To test the assumption that the violation states of the functional of the spine the causes of diseases of the lower limbs in the players we have estimated linear relationship between these characteristics of coefficient association by Pearson (rA).

Keywords: Back pain, disease of the lower extremities, soccer.

Вступ. У працях різних авторів відмічено, що поширення захворювань хребта з дегенеративно-дистрофічними змінами серед спортсменів спостерігається у 10 - 15 % у сукупності патології, пов'язаних з опорно-руховим апаратом (ОРА) [2]. Цьому сприяють регулярні систематичні навантаження на різні відділи хребта спортсменів, що супроводжуються стереотипними рухами, які повторюються кожного дня та призводять до не фізіологічних перевантажень хребетно-рухового сегменту (ХРС).

Внаслідок перевантажень виникає передумова до перебудови структурних елементів хребта, які іноді призводять до патологічних змін. Крім того такі перебудови можуть розпочатися ще під час росту в організмі і зокрема у ОРА [1].

Під час особистих досліджень було визначено доволі високі відсотки наявності порушень постави як у сагітальній, так і фронтальній площині - 55% спортсменів, що не мали скарги на біль у хребті. Ці зміни у хребті спортсменів можуть бути передумовою розвитку дегенеративно-дистрофічних змін у хребті. Також можна припустити, що ці порушення свідчать про наявність слабкої ланки анатомо-функціональної одиниці рухового сегмента хребта.

З огляду літератури можна побачити, що одні з авторів вважають, що поперекові болі у спині, частіше зустрічаються у елітних спортсменів, ніж у звичайних людей (75% до 31%). Було повідомлено, що до 75% спортсменів мали одне або декілька рецидивів болю у спині [3, 4]. Лора Персел наводить наступні статистичні дані, що біль у попереку може виникнути у 10 % до 15 % спортсменів, але поширення може бути вище у певних видах спорту.

Дослідження показують, що біль у спині зустрічається частіше у ритмічній гімнастиці (86%), у художній гімнастиці (50%), у футболістів (27%). Одні з авторів вважають, що травми поперекового відділу хребта серед спортсменів є однією з гострих проблем, що в результаті призводять до захворювань дегенеративно-дистрофічного характеру. Так контрактні види спорту такі як футбол або регбі, як правило, відбуваються гострі травми або удари сильної потужності, в той час як спортивні рухи які повторяються при згинанні, розгинанні і скручуванні, наприклад у гімнастів, фігуристів, танцюристів також приводять до високого рівня травматизму. Такі травми в результаті приводять до захворювання хребта.

Навантаження у футболістів в основному іде на нижні кінцівки. Скарги, які футболісти пред'являти лікарям, що пов'язані з болями у нижніх кінцівок, можуть бути як безпосередньо травмою нижніх кінцівок або наслідком проблем у спині.

Мета та завдання дослідження. Виявити кореляційний зв'язок між порушенням постави, плоскостопістю, хондромоляцією надколінника, АРС-синдромом та болями у спині у футболістів.

Матеріали та методи. Під час дослідження ми використовували: аналіз науково-методичної літератури і всесвітньої мережі Інтернет, педагогічні методи, клінічні методи та методи математичної статистики.

Результати дослідження. До Державної установи "УМЦСМ МОЗ України" звернулися спортсмени футболісти (n= 24) з болями у спині. Футболісти склали однорідну групу за віком (18-24 років), видом діяльності, статтю, типовим навантаженням, типовими видами ушкоджень тощо.

Існує думка, що захворювання хребта може бути причиною захворювання нижніх кінцівок. Крім того, зовнішньою ознакою є порушення постави та плоскостопість у хворих з дегенеративно-дистрофічними змінами тканин хребта. Так, при захворюванні поперекового відділу хребта може порушуватись іннервація нижніх кінцівок, в залежності від локалізації патологічного процесу у певних ХРС і подразненні відповідних спино-мозкових нервів, біль може проявлятися у колінних суглобах, на

зовнішній або внутрішній ділянці стегна тощо. Тому на початку лікування ми здійснили додатковий аналіз медичних карток, під час якого виділили:

- попередні звернення до ортопеда-травматолога з приводу захворювання суглобів нижніх кінцівок: АРС-синдром (у 33% загальної вибірки футболістів, тобто у 8 з 24 осіб), хондромалія на колінника (42% загальної вибірки футболістів);
- порушення постави (у 50% загальної вибірки футболістів, тобто у 12 осіб);
- порушення стопи (плоскостопість) у 15 осіб, тобто у 63% загальної вибірки футболістів.

Оцінюючи функціональний стан хребта була спостережена наступна картина: відсутність руху відмічалася тільки у грудному відділі хребта, а в поперековому відділі хребта більша схильність була до гіпермобільності. Оцінка функціонального стану хребта, яку проводили за допомогою симптомів Отта та Шобера, показала порушення у грудному відділі (відсутністю руху) у 13 (54%) футболістів і порушення у поперековому відділі хребта (збільшення руху) - також у 13 (54%) спортсменів.

Було спостережено, що у 8 (33%) футболістів було виявлено одночасно 5 порушень, у 3 (13%) - 4 порушення, також у 3 (13%) футболістів було виявлено 3 порушення і в 3 (13%) футболістів - 2 порушення, 1 порушення було виявлено у 4 (16%) футболістів і жодного порушення було у 3 (13%) футболістів.

Для перевірки припущення, що порушення функціонального стану хребта є причинами захворювань нижніх кінцівок у футболістів нами було оцінено лінійний зв'язок між цими характеристиками за коефіцієнтом асоціації Пірсона (r_A).

Коефіцієнт асоціації Пірсона, розрахований для порушення функціонального стану хребта і порушення постави футболістів склав 0,92 ($p < 0,001$), що вказує на сильний прямий зв'язок між цими характеристиками. Тобто з імовірністю помилки 0,1% можна припустити, що виправлення порушень функціонального стану хребта у футболістів можуть запобігти розвитку остеохондрозу у більше ніж 90% випадків.

Коефіцієнт асоціації для порушення функціонального стану хребта і АРС-синдрому склав 0,59 ($p < 0,01$). Тобто захворювання дегенеративно-дистрофічного характеру на 59% впливають на розвиток АРС-синдрому у футболістів з досліджуваної вибірки.

Коефіцієнт асоціації для порушення функціонального стану хребта і хондромалії на колінника становить 0,51 ($p < 0,05$). Тобто порушення роботи хребта могли більше як на половину спричинити хондромалію надколінника у футболістів.

Коефіцієнт асоціації Пірсона для порушення функціонального стану хребта і плоскостопістю склав 0,84 ($p < 0,001$), що вказує на значний прямий зв'язок між цими характеристиками здоров'я спортсменів. Тобто спрямоване лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта може запобігти розвитку або погіршення стану інших захворювань ОРА футболістів, зокрема захворювань нижніх кінцівок.

Висновки. Після проведеного кореляційного аналізу у футболістів було виявлено наступне, що захворювання дегенеративно-дистрофічного характеру на 59% впливають на розвиток АРС-синдрому у футболістів з досліджуваної вибірки. Також, порушення роботи хребта могли більше як на половину спричинити хондромалію надколінника у футболістів.

Таким чином, спрямоване лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта може запобігти розвитку або погіршення стану інших захворювань ОРА футболістів, зокрема захворювань нижніх кінцівок та виправлення порушень функціонального стану хребта у футболістів може запобігти розвитку остеохондрозу у більше ніж 90% випадків.

1. Пшетаковский И. Л. Восстановительное лечение остеохондроза позвоночника / И. Л. Пшетаковский, И. П. Шмакова - О. : Астропринт, 2009. - 112 с.

2. Ходарев С. В. Инновационные технологии лечебной физической культуры на амбулаторно-поликлиническом этапе реабилитации больных с дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника / С. В. Ходарев, В. В. Молчановский, Л. В. Ермакова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2010. - № 5. - С. 10-13.

3. Comparison of yoga versus stretching for chronic low back pain: protocol for the Yoga Exercise Self-care (YES) trial / [J. Karen, C. Daniel, J. Andrea ect.] // Trials. - 2010. - № 11. - P. 36.

4. High prevalence of disc degeneration and spondylolysis in the lumbar spine of professional beach volleyball players / [Fabrice A. Kulling, Hannes Florianz, Shiro Hinotsu ect.] // Orthopaedic Journal of Sports Medicine. - 2014. - Vol. 2. - P. 1- 6.

5. Laura Purcell. Low Back Pain in Young Athletes / Laura Purcell, Lyle Micheli // Sports Health. - 2009. - Vol.1 (3). - P. 212-222.

1. Pshetakovskiy, I.L. & Shmakova, I. P. (2009). Vosstanovitelnoe lechenie osteohondroza pozvonochnika [Rehabilitation treatment of osteochondrosis]. Odessa: Astroprint [in Russian].

2. Hodarev, S.V., Molchanovskiy V.V. & Ermakova, L.V. (2010). Innovatsionnyie tehnologii lechebnoy fizicheskoy kulturyi na ambulatorno-poliklinicheskom etape reabilitatsii bolnyih s degenerativno-distroficheskimi porazheniyami pozvonochnika [Innovative technologies of medical physical culture in the outpatient phase of the rehabilitation of patients with degenerative-dystrophic lesions of the spine]. Voprosy kurortologii, fizioterapii i lechebnoy fizicheskoy kulturyi - Questions kurortolohyy, fyzyoterapyi lechebnoy and Physical Culture, 5, 10-13 [in Russian].

3. Karen, J., Daniel, C., Andrea, J. et al. (2010). Comparison of yoga versus stretching for chronic low back pain: protocol for the Yoga Exercise Self-care (YES) trial. Trials, 11, 36 [in English].

4. Kulling, Fabrice A., Florianz, H., Hinotsu, Sh. et. al. (2014). High prevalence of disc degeneration and spondylolysis in the lumbar spine of professional beach volleyball players. Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 2, 1- 6 [in English].

5. Purcell L, & Micheli L. (2009). Low Back Pain in Young Athletes. Sports Health, 1(3), 212-222 [in English].